

Bionic Edge Aplicación

Motivación

El usuario debe ser siempre quien controle su data personal. Ésta es una de las principales razones por la cual se desarrolló la aplicación Bionic Edge, la cual ofrece una interfaz al AIChip y proporcional al usuario la opción de decidir si una sesión de trabajo debería ser subida a la plataforma o descartada.

Aun cuando se hace referencia a ella como una aplicación móvil, fue desarrollada de tal forma que pueden crearse versiones para otras plataformas como Android, iOS o una aplicación Electron para correrla en diferentes sistemas operativos como Windows, MAC OS o Linux.

Por si solos, el AIChip y la red de sensores no proveen interfaces convenientes para que el usuario pueda configurar y controlar el sistema. La comunicación Wireless con la plataforma no puede ser garantizada en el caso de trabajadores en el área de la construcción porque no siempre hay una red wifi cerca. En ese caso la EDGE application actúa como un puente entre la conexión WIFI local, el AIChip y la plataforma BIONIC remota.

La Edge Application puede ser descargada desde Google Play Store:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.bionic.edge&gl=DE>

UI Visión General

Las siguientes capturas de pantalla muestran la pantalla de inicio y el menú que puede abrirse haciendo click en el botón de la esquina superior izquierda o deslizando hacia la derecha en el móvil.

Figure 1 – Pantalla de inicio y menu

Login

Para acceder, por favor presione el botón de login, la pantalla se redirigirá a una plataforma para autentificarle como un usuario válido de BIONIC. Por favor ingrese en esa pantalla con el usuario y contraseña que le fue entregado en un inicio por el equipo de IT.

Una vez que haya ingresado sus credenciales, aparecerá una segunda pantalla preguntándole por los permisos que necesita ceder. Por favor acepte ambos permisos: “profile” and “bsn-data:write”, tal como aparece en la segunda imagen.

Una vez que la conexión haya sido exitosa, le redirigirá a la pantalla de inicio. En ésta pantalla puede iniciar y detener sus mediciones:

Una vez que se haya establecido una conexión exitosa con el AI Chip, se mostrará la siguiente pantalla, la cual permite iniciar una nueva sesión de recolección de data del sistema BIONIC:

Si el móvil no se puede conectar al AI Chip, mostrará una advertencia en la parte de debajo de la pantalla y el botón de inicio/stop no serán mostrados.

En ese caso:

- Verifique los cables conectados al AIChip
- Verifique si el AIChip está conectado de manera adecuada a la batería.
- Verifique en su reloj o Smartwatch, es el estado "Conectado"?
- Puede acceder a la bionic UI del dispositivo? (Por favor, abra un servidor en el móvil y escriba la dirección IP del AIChip. En caso de poder verla, no olvide presionar el botón de IDLE y cerrar la ventana del servidor o browser posteriormente)

Inicio de Sesión:

Para iniciar sesión, haga click en el botón de inicio, una ventana aparecerá para preguntar cuál será la tarea que se realizará en la sesión actual:

Una nueva medición empezará una vez que haya hecho click en el botón de INICIO, la UI cambiará a una pantalla que muestra cuanto tiempo ha durado la sesión actual y ofrecerá al usuario la opción de detener la sesión de cuando se presione el botón de STOP:

Si el usuario presiona el botón de información en la esquina superior derecha, aparecerá en la parte de abajo de la aplicación un resumen de la sesión actual:

Detener una sesión:

To stop a session the user needs to press the **STOP** button, a short questionnaire will be shown where the user should give feedback on his current mood and if he experienced any pain during this session. At the end of the questionnaire the user can decide to upload the data or leave it on the ai chip for uploading it later, or deleting it:

The image shows two screenshots of the BIONIC app's questionnaire form. Both screens have a dark background with a white text box in the center. The top of each screen features the BIONIC logo and a hamburger menu icon. The text box contains the following content:

Questionnaire Form

To upload this session, please first complete this questionnaire.

What is your current mood?

- Very Energetic
- Energetic
- Neutral
- A bit fatigued
- Very fatigued

Do you feel any pain / discomfort?

- No
- A bit
- Yes

At the bottom of the text box are two orange buttons: **BACK** and **NEXT**. The bottom of the app screen features a navigation bar with two icons: **Home** and **AI Chip**.

- **RESET** button will at any time reset the questionnaire to start all over again
- **NEXT** button steps through the questionnaire
- **DISCARD** button will not upload the data to the platform but keep a local copy for a upload or deletion at a later time
- **UPLOAD** button uploads the data to the platform

AI Chip Session Management

When clicking the ai chip tab or entry in the menu the user gets redirected to a page that shows the currently stored sessions on the ai chip that have not been uploaded yet. There he can decide to upload or delete them

This can be useful if there's no internet connection and the user want to upload the data later.

After uploading a session, a short confirmation message is shown:

If the connection to the ai chip failed a error message is displayed:

Then you should check you AI chip as described in „Starting a Session“